

XORAZM VILOYATIDAGI ICHAN-QAL'A: TARIXIY MEROS VA TURIZM

Abduraximova Hushnida Xamdam qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi

"Shahrisabz" davlat-muzey qo'riqxonasi yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ichan-Qal'a majmuasining muzeylashtirish jarayonlari, uning tarixiy-madaniy ahamiyati va turizmni rivojlantirishdagi o'rni tahlil etiladi. Xususan, sovet davridan boshlab mustaqillik yillarigacha bo'lgan davrda hududdagi muzeylar faoliyati, tarixiy obidalarni saqlash va ulardan turistik obyekt sifatida foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, Ichan-Qal'aning "ochiq osmon ostidagi muzey" sifatidagi o'rni, uning UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi hamda zamonaviy turizm infratuzilmasining shakllanishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ichan-Qal'a, Xiva, muzeylashtirish, madaniy meros, turizm, tarixiy obidalar, UNESCO, ochiq osmon ostidagi muzey, Xorazm, etnografiya

Annotation. This article analyzes the museification processes of the Ichan-Qal'a complex, its historical and cultural significance, and its role in tourism development. It examines the evolution of museum activities from the Soviet period to the years of independence, including preservation and adaptive use of architectural heritage for tourism purposes. The study also highlights Ichan-Qal'a's recognition as an "open-air museum" and its inclusion in the World Heritage List of UNESCO, as well as the development of modern tourism infrastructure.

Keywords: Ichan Qala, Khiva, museification, cultural heritage, tourism, historical monuments, UNESCO, open-air museum, Khorezm, ethnography

O'zbekiston Respublikasi qadimdan jahon sayyohlarini o'ziga jalb etib kelgan muhim turizm markazlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarda tashkil etilgan muzey-qo'riqxonalar va tarixiy obyektlarni muzeylashtirish jarayonlari mamlakatda madaniy turizmni rivojlantirishda muhim omil bo'ldi. Shu jarayonda Xorazm viloyatidagi Ichan-Qal'a majmuasi alohida o'rin egallaydi. Ichan-Qal'a hududida tarixiy yodgorliklarni saqlash, ularni muzeylashtirish hamda turizmga jalb etish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Dastlabki davrlarda bu jarayon sust

kechgan bo'lib, muzey eksponatlarini ilmiy asosda ro'yxatga olish va ularni namoyish etish talab darajasida bo'lmagan. Masalan, Xiva o'lkashunoslik muzeyida eksponatlar tor maydonda, ilmiy pasportlarsiz saqlangan va ekspozitsiya sifati past bo'lgan. Keyinchalik Ichan-Qal'a muzey-qo'riqxonasi tizimi shakllanib, uning tarkibida turli yo'nalishdagi muzeylar tashkil etildi. Jumladan, 1969-yilda ochilgan Xiva shahri tarixi muzeyi mahalliy etnografik muhit asosida shakllantirilib, unda qadimgi davrdan to zamonaviy davrgacha bo'lgan tarixiy jarayonlar yoritildi. Muzey ekspozitsiyalarida hunarmandchilik, ta'lim, savdo, madaniyat va san'atga oid bo'limlar tashkil etilishi Ichan-Qal'aning tarixiy meros sifatidagi ahamiyatini yanada oshirdi. Shuningdek, 1984-yilda Avaz O'tar memorial muzeyining ochilishi ham hududning madaniy hayotida muhim voqea bo'ldi. Ushbu muzeyda shoir hayoti va ijodiga oid eksponatlar namoyish etilib, u turistik marshrutlarga kiritildi. Bu esa Ichan-Qal'aga tashrif buyuruvchilar sonining ortishiga xizmat qildi.

1970–1980-yillarda Ichan-Qal'a hududidagi ko'plab tarixiy obidalar qayta funkcionallashtirildi. Masalan, madrasalar, hammomlar, karvonsaroylar va boshqa inshootlar turizm infratuzilmasiga moslashtirildi. Bu jarayon tarixiy muhitni saqlagan holda sayyohlar uchun qulay sharoit yaratishga qaratildi. Shu bilan birga, ko'chma ko'rgazmalar va ekskursiyalar tashkil etilishi ham madaniy merosni targ'ib qilishda muhim rol o'ynadi.[1]

1974-yilda tashkil etilgan Ibn Sino nomidagi Xorazm meditsina tarixi muzeyi ham Ichan-Qal'a hududining turistik salohiyatini oshirdi. Unda qadimgi tibbiyot, dorishunoslik va ilmiy maktablar tarixi yoritilib, ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlarning qiziqishini uyg'otdi. Shunga qaramay, sovet davrida turizm sohasi to'liq rivojlantirilmadi, chunki u markazlashgan siyosat manfaatlariga bo'ysundirilgan edi. Natijada mavjud tarixiy va madaniy imkoniyatlardan yetarlicha foydalanilmadi. Biroq mustaqillikdan keyingi davrda tarixiy yodgorliklarni asrash, ularni muzeylashtirish va turizmga jalb etish ishlari yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbekiston qadimiy sivilizatsiyalar chorrahasi sifatida dunyo turizm xaritasida muhim o'rin egallaydi. Xususan, Xorazm viloyatidagi Ichan-Qal'a majmuasi Markaziy Osiyodagi eng yaxshi saqlanib qolgan tarixiy shaharlardan biri bo'lib, u o'zining boy me'moriy merosi, urbanistik tuzilishi va muzeylashtirilgan hududi bilan ajralib turadi. Ichan-Qal'a nafaqat tarixiy obidalar majmuasi, balki "ochiq osmon ostidagi muzey" sifatida ham e'tirof etiladi. Ichan-Qal'a Xiva shahrining ichki qal'a qismi bo'lib, uning hududi mustahkam devorlar bilan o'ralgan va unda o'nlab me'moriy yodgorliklar

jamlangan. Bu hududda madrasa, masjid, minoralar, saroylar, hammomlar va karvonsaroylar kabi turli funksional inshootlar bir butun tarixiy muhitni tashkil etadi. Mazkur majmuaning o'ziga xos jihati shundaki, unda Sharq shaharlari uchun xos bo'lgan rejalashtirish tizimi, ya'ni markaziy maydon, savdo ko'chalari va diniy markazlar o'zaro uyg'un holda joylashgan.

1990-yilda Ichan-Qal'a xalqaro miqyosda e'tirof etilib, UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bu esa uning nafaqat milliy, balki global ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Mazkur maqom hududni asrash, restavratsiya qilish va ilmiy o'rganish ishlarini yanada jadallashtirdi. Ichan-Qal'a hududida joylashgan asosiy obidalardan biri Ko'hna Ark saroyi bo'lib, u Xiva xonlarining qarorgohi sifatida xizmat qilgan. Shuningdek, Toshhovli saroyi, Pahlavon Mahmud maqbarasi, Islomxo'ja minorasi kabi inshootlar ham hududning tarixiy va estetik qimmatini belgilaydi. Ushbu obidalar nafaqat me'moriy yodgorlik, balki tarixiy voqealarning guvohi sifatida ham muhimdir. Hududda hunarmandchilik an'analari ham bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Ichan-Qal'ada kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, gilamdo'zlik va zargarlik kabi milliy hunar turlari namoyish etilib, sayyohlar uchun jonli etnografik muhit yaratilgan. Bu esa madaniy turizmni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.[2] Zamonaviy turizm nuqtai nazaridan Ichan-Qal'a hududi kompleks turistik maskan sifatida shakllangan. Bu yerda mehmonxonalar, milliy uslubdagi restoranlar, suvenir do'konlari va ekskursiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Turistik marshrutlar tarixiy obyektlar bilan bir qatorda madaniy tadbirlar, festival va an'anaviy ko'rgazmalarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, Ichan-Qal'ada har yili turli madaniy festival va tadbirlar o'tkazilib, ular hududning turistik jozibadorligini oshiradi. Xususan, xalqaro folklor festivallari, hunarmandchilik yarmarkalari va milliy bayram tadbirlari sayyohlar oqimini ko'paytirishga xizmat qilmoqda. Transport va infratuzilma rivoji ham turizmga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xiva shahriga olib boruvchi yo'llar, temiryo'l va yaqin hududlardagi aeroportlar orqali sayyohlar oqimi yildan-yilga ortib bormoqda.[3] Bu esa Ichan-Qal'aning nafaqat tarixiy, balki iqtisodiy ahamiyatini ham oshirmoqda. Xulosa qilib aytganda, Ichan-Qal'a Xorazm viloyatining noyob tarixiy-madaniy majmuasi bo'lib, u nafaqat o'zining boy me'moriy merosi, balki muzeylashtirish tajribasi orqali ham O'zbekiston turizmining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu hududni yanada rivojlantirish, etnografik va madaniy yo'nalishlarni kengaytirish kelgusida turizm salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. X8810/F29. Maxsus ilmiyloyihalash smeta byurosi. Izohli eslatma. Xiva shahridagi Avaz O'tar memorial muzeyini qayta tiklash loyihasi. – Toshkent, 1967–2-5-varaqlar
- 2.https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0082/82_i_20250524_153735_1.16.pdf
3. https://uzbekistan.travel/en/o/ichan-kala/?utm_source

